

Mahalla — THE PILLAR OF SOCIAL PROGRESS

Durbek Rakhimberdiev

Senior Consultant, Institute for Analysis and Regulatory Impact Assessment under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan

Abstract: This article analyzes President Shavkat Mirziyoyev’s Address to the Oliy Majlis and the People of Uzbekistan on December 26th, 2025, which declared 2026 as the “**Year of Mahalla Development and Societal Advancement.**” The study elucidates the role of the *mahalla* institution as a cornerstone of national values and a vital source of social capital. Furthermore, the article substantiates the *mahalla* as the primary pillar of societal progress and provides a detailed overview of the priority tasks established for the upcoming year.

Keywords: mahalla, societal development, social institution, mahalla infrastructure, poverty reduction, youth upbringing, public participation, national unity, social protection, open governance, spiritual and educational environment.

МАҲАЛЛА — ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ТАЯНЧИ

Дурбек Рахимбердиев,

Адлия вазирлиги ҳузуридаги Қонунчиликни таҳлил қилиш ва тартибга солиш таъсирини баҳолаш институти бош маслаҳатчиси.

Аннотация: мақолада Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йил 26 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида 2026 йилни “Маҳаллани ривожлантириш ва жамиятни юксалтириш йили” деб эълон қилиниши таҳлил қилинган. Маҳалла институтининг миллий қадрият ва ижтимоий капитал манбаи сифатидаги ўрни очиб берилган. Мақолада маҳалланинг жамият тараққиётининг асосий таянчи эканлиги асосланган ва янги йилда белгиланган устувор вазифалар батафсил баён этилган.

Калит сўзлари: маҳалла, жамият тараққиёти, ижтимоий институт, маҳалла инфратузилмаси, камбағалликка қарши кураш, ёшлар тарбияси, жамоатчилик иштироки, миллий бирлик, ижтимоий ҳимоя, очиқ бошқарув, маънавий-маърифий муҳит

Юртимиз тарихида ҳар бир ўзгариш, ҳар бир янгиланиш ўзининг алоҳида ўрни ва аҳамиятига эга бўлган. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг **2025 йил 26 декабрдаги** Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси ҳам ана шундай тарихий аҳамиятга эга бўлиб, ислохотларнинг том маънода келгуси босқичини белгилаб берди. Мурожаатномада 2026 йилни **“Маҳаллани ривожлантириш ва жамиятни юксалтириш йили”** деб эълон қилиниши эса тасодифий эмас — бу давлат сиёсатида маҳалла институтининг ролини мутлақо янги сифат даражасига кўтаришга қаратилган стратегик қарордир.

Маҳалла — миллий қадриятимиз ва куч манбаимиз

Асрлар давомида маҳалла ўзбек халқининг ўзига хос **ижтимоий, фуқаролик жамиятининг институти** сифатида шаклланиб келган. Президентимиз мурожаатномада аниқ таъкидлаганларидек, *“маҳалла ва яхши қўшничилик ўзаро уйғун қадриятлардир. Улар жамиятда инсоний ва ижтимоий капитални янада бойитишга беқиёс ҳисса қўшади”*. Ҳақиқатан ҳам, мамлакатимизда ўтказилган ижтимоий сўровларда иштирок этганларнинг **90 фоиздан кўпроғи** ўзини маҳалла жамоасининг бир қисми деб ҳисоблаши бу институтнинг халқимиз онгига қанчалик чуқур сингиб кетганидан далолат беради.

Бугунги **глобал таракқиёт** даврида, дунёда ўта кескин ва таҳликали жараёнлар юз бераётган шароитда миллий **бирлик ниҳоятда муҳим ва зарур**. Бу зайлда халқимизнинг асрларга татиғулик **“Бирлашган — ўзар, бирлашмаган — тўзар”** нақли таъкидланиб ўтилса муболаға бўлмайди. Маҳалла эса айна шу миллий бирликнинг таянчи ва қафилдир. Чунки маҳалла тинч ва аҳил бўлса, жамиятимиз тинч ва ҳамжиҳат бўлади, маҳалла ривожланса, бутун мамлакатимиз юксалади.

Янги босқичдаги устувор вазифалар

Мурожаатномада белгиланган биринчи устувор йўналиш маҳалла инфратузилмасини янада яхшилаш, уларга Янги Ўзбекистон қиёфасини олиб киришдан иборат. Бу — кенг **қамровли ва тизимли ёндашувни** талаб қиладиган масала. Давлат раҳбаримиз таъкидлаганидек, юрт ободлиги аввало маҳалладан бошланади ва айнан маҳалладаги **йўл, сув, электр ва транспорт таъминоти, боғча, мактаб ва оилавий поликлиникадаги шарт-шароитларга қараб одамлар** ислохотларга баҳо беради.

Шу боис 2026 йилда маҳалла инфратузилмасини ривожлантириш учун илк бор **20 триллион сўм** вилоятларнинг ўзига берилиши муҳим қадам ҳисобланади. Энг муҳими, бу маблағларнинг ҳар бир сўми аҳолимиз учун маҳалладаги аниқ муаммоларни ҳал этишга хизмат қилиши зарур. Мурожаатномада таъкидланганидек, бу маблағлар умуман қайсидир туман учун эмас, балки маҳаллада иш ўринлари яратадиган, аҳолини даромад орттиришига сабаб бўладиган аниқ лойиҳаларга йўналтирилади.

Алоҳида эътибор қаратиш жоизки, танлаб олинган **33 та** туман ва **330 та шароити оғир** маҳалладаги ишлар комплекс тарзда ташкил этилиши белгиланди. Уларда бир вақтнинг ўзида тадбиркорлик инфратузилмаси ҳам ривожлантирилади. Ушбу мақсадлар учун барча манбалар ҳисобидан **8,5** трлн.сўм маблағ ажратилади.

Камбағалликка қарши кураш ва иш ўринлари яратиши

Маҳаллани ривожлантиришнинг асосий мақсади — аҳолининг доимий даромад билан таъминлашдан иборат. Ўтган даврда 8,5 миллиондан зиёд аҳолини камбағалликдан чиқаришга эришилди, камбағаллик даражаси 8,9% дан 5,8% га туширишга эришилди. Бу эса ўз навбатида аҳолининг ижтимоий заиф қатламга — имтиёзли кредитлар, субсидиялар, солиқ компенсациялари, имтиёзли ставкалар бўйича ипотекалар тақдим этиш каби **100 дан зиёд хизматлар** орқали ижтимоий ҳимоянинг мутлақо янги тизимини йўлга қўйиш ва буларда маҳалладаги “**еттилик**”нинг ролини мустаҳкамлаш натижасидир.

2026 йилда бу борадаги ишлар янада кенгайтирилади. “**Маҳаллада саноат ва хизмат**” лойиҳаси орқали 10 мингдан зиёд ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш лойиҳаларини ишга тушириш учун **5 трлн. сўм кредит** берилиши белгилаб қўйилди. Натижада маҳаллаларда 100 мингта янги иш ўрни яратилиши, ҳар бир маҳаллада 40 тадан микролойиҳани амалга ошириб, 360 минг аҳолини иш билан таъминлаш учун **7,5 трлн. сўм ресурс** ажратилади. Бу ишлар натижасида 2026 йилда 1 млн одамни доимий иш билан таъминлаб, 181 минг оилани камбағалликдан чиқариш, камбағалликдан холи маҳаллалар сонини 3,5 мингтага етказиш режалаштирилган.

Ёшлар тарбияси ва маънавий-маърифий муҳит

Бугунги мураккаб замонда ёшларни турли синовларга чидамли, ватанпарвар инсонлар этиб тарбиялаш, халқимизни янада бирлаштириш ва жипслаштиришда

маҳалланинг ўрни ва аҳамияти катта. Маҳалла ҳам ота, ҳам она бўлган институт сифатида ёшлар тарбиясида бетакрор роль ўйнайди. Ватан тақдирига дахлдорлик туйғусининг юқорилиги ушбу институт аввало ижтимоий бирдамлик манбаи эканини кўрсатади.

Янги йилда маҳаллалардаги аҳолини, хусусан, хотин-қизларни спортга кенг жалб этиш, бунинг учун зарур инфратузилмани яратиш бўйича уч йиллик дастур қабул қилиниб, бунга **1 трлн. сўм** йўналтирилди. Маҳалла ёшларининг китобхонликка бўлган қизиқишини янада ошириш мақсадида мактаб кутубхоналари ҳар йили 10 миллион дона бадиий адабиётлар билан таъминлаб борилади. Бу чора-тадбирлар ёшларимизни маънавий жиҳатдан бойитиш, уларни зарарли таъсирлардан асрашга хизмат қилади.

Жамоатчилик иштироки ва очиқ бошқарув

Маҳаллани ривожлантиришда жамоатчилик иштирокини кучайтириш алоҳида аҳамият касб этади. “Ўзбекистон — 2030” стратегиясида маҳалланинг маблағларини аҳоли овозига кўра инфратузилма лойиҳаларига йўналтириш амалиёти жорий этиш белгиланган. Бу — маҳалла эгаси халқнинг ўзи эканлигини эътироф этишдир, **аҳоли фикрини ҳисобга олган ҳолда қарорлар қабул қилишдир.**

Депутатларга ўз округидаги муаммоларни ҳал этиш учун 500 миллиард сўм, ажратилиши ҳам **маҳаллий муаммоларни ечишда жамоатчилик назоратини** кучайтиришга хизмат қилади.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, маҳалла институтини жамият тараққиётининг ҳақиқий таянчига айлантиришга бел боғланди. Президентимиз таъкидлаганларидек, “ислоҳотлар маҳалладан бошланса, улар албатта ўз манзилига етади”. Маҳалла — бу фақатгина яшаш ҳудуди эмас, балки инсон тақдири, оила тинчлиги, болалар келажаги, кўшни-қариндошлик меҳри мужассам бўлган муқаддас маскандир. Маҳалла — бу халқ ва давлат ўртасидаги энг яқин, энг ишончли кўприқдир.

2026 йил “Маҳаллани ривожлантириш ва жамиятни юксалтириш йили” сифатида мамлакатимиз тарихида алоҳида ўрин эгаллайди десак муболаға бўлмайди. Маҳалла тизимининг барча имкониятларини ишга солиш, инфратузилмани яхшилаш, аҳоли даромадини ошириш, ёшларни тарбиялаш орқали жамият чинакам адолат ва тотувлик ўрнатиш эришилиши сўзсиздир. Бу

эса ўз навбатида давлат ва жамият биргаликда амалга оширадиган бу ишлар Янги Ўзбекистон қурилишининг мустаҳкам пойдеворини яратади.

Ҳар бир маҳалла раҳбари, ҳар бир фуқаро ўз зиммасига юкланган масъулиятни чуқур англаб, халқ манфаати йўлида садоқат билан меҳнат қилиши лозим. Чунки биз фақат бугунги кун учун эмас, келажак авлодлар учун ҳам жавобгармиз. Маҳалла тинч ва обод бўлса, Ватанимиз тинч ва обод бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 1 май.
<https://lex.uz/docs/6445145>;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 15 январдаги “Китобхонлик маданиятини ривожлантириш ва аҳоли ўртасида китоб ўқишга қизиқишни ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-9-сон қарори;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 январдаги “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1-сон қарори;
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30 декабрдаги “Давлат бюджети даромадларини прогнозлаштириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-397-сон қарори;
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 26 декабрь куни Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси.